

BORDERSTEP INSTITUT

HIGHIMPACT AGENDA

**Schlüsselthemen für Forschung und Innovation
für nachhaltiges Wirtschaften**

Herausgeber

Borderstep Institut für Innovation und
Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH
Fabeckstr. 62 | 14195 Berlin

T +49 30 306 45 1000

W www.borderstep.de

Zitiervorschlag

Borderstep Institut (Hrsg.) (2025). Highimpact
Agenda – Schlüsselthemen für Forschung
und Innovation für nachhaltiges Wirtschaften.
Berlin: Borderstep Institut. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17747733>

BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit

Wissen, das bewegt

Inhalt

EXECUTIVE SUMMARY	1
1 ANLASS UND HINTERGRUND: 20 JAHRE BORDERSTEP	2
2 WELT IM WANDEL: ORIENTIERUNGEN IN ZEITEN VON POLYKRISEN	4
3 NACHHALTIGE DIGITALISIERUNG	7
3.1 KI als Gamechanger für ökologische Nachhaltigkeit	8
3.2 Nachhaltige Rechenzentren: Langfristorientierung und Tempo	9
4 TRANSFORMATION DES ENERGIESYSTEMS	10
4.1 Integrative Betrachtung von energetischen Infrastrukturen	11
4.2 Wärmewende: Transformationspfade aus der Nische zum breiten Erfolg	12
5 SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP	13
5.1 Missionsorientierte Start-up-Förderung: Vom Technology Push zum realen Impact.....	14
5.2 Impact Monitoring als Grundlage für eine wirksame Start-up-Politik.....	15
6 NACHHALTIGE GESCHÄFTSMODELLE	16
6.1 Neue Geschäftsmodellmuster als Gamechanger für die Transformation	17
6.2 Impact-Messung als Grundlage für Investmententscheidungen und Geschäftsmodellentwicklung.....	18
QUELLEN	19

Executive Summary

Seit 2005 erforscht das Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit als unabhängige und gemeinnützige Wissenschaftseinrichtung die Zukunft und untersucht, was kommt (Innovation) und was bleibt (Nachhaltigkeit). Das 20-jährige Jubiläum wurde zum Anlass, die Erkenntnisse aus zwei Jahrzehnten Forschung beim Borderstep Impact Forum im Mai 2025 zu bündeln.

Wie kann Deutschlands nachhaltige Transformation bis 2045 gelingen?

Gemeinsam mit Partnern, Keynote-Speakern und Zukunftsinteressierten wurden die kommenden zwei Dekaden in den Blick genommen und zentrale Themen für Forschung und Innovation in Richtung nachhaltigen Wirtschaftens herausgearbeitet. Leitfrage war, wie Deutschlands nachhaltige Transformation bis 2045 gelingen kann – dem Zieljahr der Klimaneutralität nach Bundes-Klimaschutzgesetz.

Die daraus gewonnenen Impulse münden in die vorliegende „Highimpact Agenda“, die vom Wissenschaftsteam des Borderstep Instituts auf Basis der Ergebnisse des Impact Forums erarbeitet wurde. Ihr Titel betont den Fokus auf mittel- und langfristige systemische Wirkungen von Innovation und Transformation.

Missionsorientierte Innovations- und Gründungspolitik

Um maximale Wirkung zu entfalten, benötigen Forschung und Innovation klare Orientierungen durch Werte, Visionen und Missionen – als Basis missionsorientierter Innovations- und Gründungspolitik und zur Stärkung der Sustainable Development Goals, deren Realisierung in Gefahr ist, wie der aktuelle Fortschrittsbericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zeigt.

Die Highimpact Agenda skizziert Schlüsselthemen und offene Forschungsfragen in wichtigen Handlungsfeldern nachhaltigen Wirtschaftens. Sie dient als strategischer Rahmen für die Arbeit des Borderstep Instituts, soll aber auch Anregung für Andere sein, sowohl für die Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung wie auch für Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Schlüsselthemen für Forschung und Innovation

Im Mittelpunkt der Agenda stehen die vier gesellschaftlichen Innovationsbereiche Nachhaltige Digitalisierung, Transformation des Energiesystems, Sustainable Entrepreneurship und nachhaltige Geschäftsmodelle, für die jeweils zwei Schlüsselthemen identifiziert werden.

Die Highimpact Agenda ist kein Fahrplan, sondern ein Kompass. Sie markiert wichtige strategische Forschungs- und Innovationsrichtungen, die Deutschlands nachhaltige Transformation beschleunigen können und lädt Akteurinnen und Akteure aus Forschung, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein, diesen Transformationsprozess gemeinsam zu gestalten.

1

Anlass und Hintergrund: 20 Jahre Borderstep

Seit 2005 erforscht das Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit als unabhängige und gemeinnützige Wissenschaftseinrichtung die Zukunft und untersucht, was kommt (Innovation) und was bleibt (Nachhaltigkeit).

Wissen, das bewegt!

Wir nutzen das Institutsjubiläum als Anlass, das geballte Wissen aus 20 Jahren nachhaltigkeitsorientierter Innovations- und Entrepreneurshipforschung beim Borderstep Impact Forum 2025 zu bündeln.

Gemeinsam mit Kooperationspartnern¹, Keynote Speakern² und Zukunftsinteressierten warfen wir einen weiten Blick in die kommenden zwei Dekaden und arbeiteten Schlüsselthemen für Forschung und Innovation für ein nachhaltiges Wirtschaften heraus.

Referenzrahmen für den Dialog war die Frage: Wie gelingt die nachhaltige Transformation Deutschlands bis 2045? Das ist das Jahr, bis zu dem Deutschland nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz klimaneutral sein möchte.

1 Kooperationspartner der Workshops beim Borderstep Impact Forum 2025 waren: Bertelsmann Stiftung | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) | Climate-KIC | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) | Digitales Hessen | ESCP Business School – STAR Centre | Förderkreis Gründungs-Forschung e.V. (FGF) | High-Tech Gründerfonds (HTGF) | ImpactNexus | Initiative Regenerative Marktwirtschaft e. V. (IRM) | Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen | Net Zero Innovation Hub for Data Centers | RWK Kompetenzzentrum

2 Keynote Speaker waren aus dem Kreis der Kooperationspartner (s.o.) sowie aus folgenden Institutionen beteiligt: 50Hertz Transmission GmbH | Berliner Hochschule für Technik (BHT) | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) | Danfoss GmbH | DataHall GmbH | KEDI - Deutsche Energie-Agentur (dena) | ENERTRAG SE | ForTomorrow | GASAG AG | Hasso Plattner Institut | Hessen Trade & Invest | Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) | Jungheinrich AG | NTT Global Data Centers EMEA | Reaktor Berlin | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Telehouse Deutschland | Universität Trier | Université du Luxembourg | Vereinigung Deutscher Wissenschaftler e.V. (VDW) | Wildling Shoes GmbH

Die Debatte bezog sich dabei nicht allein auf Fragen der Dekarbonisierung und des Klimawandels, sondern auf ein breites Spektrum dringender gesellschaftlicher Transformationen.

Sie reichte von den Aufgaben einer nachhaltigen Digitalisierung über Herausforderungen zirkulären Wirtschaftens bis zu Fragen technologischer Souveränität bei der Gestaltung der Energiewende.

Highimpact Agenda: Inspirationen, Ideen und Erkenntnisse

Die vielfältigen Inspirationen, Ideen und Erkenntnisse des Borderstep Impact Forums greifen wir in der vorliegenden „Highimpact Agenda“ auf. Wir wählen diesen Titel, weil wir die mittel- und langfristigen systemischen Wirkungen von Innovation und Transformation in den Mittelpunkt rücken möchten.

Anlass und Hintergrund: 20 Jahre Borderstep

Forschung und Innovation benötigen klare Orientierungen (Werte, Visionen, Missionen). Nur so tragen sie gezielt zu einer missionsorientierten Innovationspolitik und den Sustainable Development Goals bei, und zwar in möglichst hohem Maße (Highimpact).

Ziel der Agenda ist es, Schlüsselthemen für Forschung und Innovation in ausgewählten Handlungsfeldern eines nachhaltigen Wirtschaftens zu skizzieren und offene Fragen zu formulieren.

Sie dient sowohl als Grundlage für die Forschungsarbeit des Borderstep Instituts wie auch als Anregung für Akteure aus Wissenschaft, Politik und unternehmerischer Praxis.

Die Agenda fokussiert auf ausgewählte Themenfelder, in denen Borderstep eine besondere Expertise aufweist, und die Gegenstand des Borderstep Impact Forums 2025 waren. Die Agenda gliedert sich damit in folgende Innovationsbereiche:

Nachhaltige Digitalisierung

- KI als Gamechanger für ökologische Nachhaltigkeit
- Nachhaltige Rechenzentren: Langfristorientierung und Tempo

Transformation der Energiesystems

- Integrative Betrachtung von energetischen Infrastrukturen
- Wärmewende: Transformationspfade aus der Nische zum breiten Erfolg

Sustainable Entrepreneurship

- Missionsorientierte Start-up-Förderung: Vom Technology Push zum realen Impact
- Impact-Monitoring als Grundlage für eine wirksame Start-up-Politik

Nachhaltige Geschäftsmodelle

- Neue Geschäftsmodellmuster als Gamechanger für die Transformation
- Impact-Messung als Grundlage für Investmententscheidungen & Geschäftsmodellentwicklung

2

Welt im Wandel: Orientierungen in Zeiten von Polykrisen

Die Welt befand sich schon immer im Wandel: Ob durch natürliche Umweltveränderungen oder gesellschaftliche Umbrüche, häufig auch ohne menschliches Zutun. Seit über 200 Jahren beschleunigen menschliche Eingriffe in natürliche Ressourcen und globale Ökosysteme diesen Wandel. Die Menschheit ist zur planetaren Kraft geworden.

Zeitalter des Anthropozäns

Bereits in den 1980er Jahren schlug der Biologe Eugene F. Stoermer vor, unser Zeitalter als „Anthropozän“ zu bezeichnen.¹ Internationale Bekanntheit erlangte der Begriff durch eine gemeinsame Publikation mit dem Atmosphärenforscher und Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen² und Crutzens späteren Nature-Artikel „Geology of mankind“³.

Moderne Formen der Produktion und des Konsums, von Wertschöpfung und Lebensstilen haben das Zeitalter des Anthropozäns erst geschaffen und prägen es weiterhin. Zugleich wirken Phänomene wie der Klimawandel, die Verknappung natürlicher Rohstoffe und die Überschreitung planetarer Grenzen⁴ auf die gesellschaftliche Entwicklung zurück. Das bestimmt zunehmend die Bedingungen zukünftigen Handelns.

Polykrisen-Perspektiven

Die technologische Eingriffstiefe und menschliche Wirkmächtigkeit des Anthropozäns eröffnen beispiellose Chancen. Das gilt zum Beispiel im Kontext von Künstlicher Intelligenz, Quantencomputing und Weltraumforschung. Zugleich bilden sie aber auch den Hintergrund einer wachsenden Anzahl vielfältiger Krisenphänomene und ihrem Zusammenspiel, das in jüngster Zeit intensiv unter dem Begriff der „Polykrisen“ diskutiert wird.

Diese Entwicklungen verändern auch die Rahmenbedingungen für die Wirtschafts- und Managementwissenschaften und das Verständnis von Innovation und Entrepreneurship.

In einem kürzlich erschienenen Artikel von Kim Klyver und Jeffrey S. McMullen im Journal of Business Venturing fordern diese, dass Unternehmertum in Zeiten kausal verflochtener Krisen neu gedacht werden müssen und dafür eine Polykrisen-Perspektive anzuwenden sei.⁵

Polykrisen stellen nicht nur Politik und öffentliche Hand vor Herausforderungen, sondern auch Privatunternehmen. Jüngste Berichte des Weltwirtschaftsforums zeigen, dass sich Unternehmen auf aktuelle Krisen und zukünftige Störungen nicht vorbereitet fühlen.^{6,7} Zu diesen Störungen zählen extreme Wetterereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel oder technologische Risiken im Zusammenhang mit der Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen (z. B. Cybersicherheit).

Resilienz als Kompass für die nächsten Dekaden

Dazu gehören aber auch veränderte Marktdynamiken und makroökonomische Faktoren wie die Handelsspannungen, die durch die unberechenbare Zollpolitik der Trump-Regierung verursacht werden. Daraus ergibt sich ein wachsender Bedarf, nicht nur die Resilienz des eigenen Unternehmens oder der eigenen Organisation zu stärken, sondern auch die Resilienz anderer Akteure, z. B. Lieferanten, Kunden und Kommunen, sowie der gesamten Wertschöpfungskette zu erhöhen.

Das Konzept der Resilienz hat damit an Bedeutung gewonnen und ist zu einem zentralen Orientierungspunkt für die kommenden Dekaden geworden.

Welt im Wandel: Orientierungen in Zeiten von Polykrisen

Gesellschaftliche und ökologische Transformationen für Nachhaltigkeit

Das Konzept der Resilienz basiert traditionell auf einem interaktiven und dynamischen Verständnis von system-externen Störimpulsen und systeminternen Fähigkeiten zur Absorption und Pufferung, um grundlegende Systemdienstleistungen und -funktionen aufrechtzuerhalten.^{8,9}

Dabei kann Resilienz auf zwei qualitativ unterschiedliche Prozesse verweisen: das Abfedern oder die Erholung, die eine Rückkehr zu früheren Strukturen und Funktionen ermöglichen (Bounce Back) oder aber grundlegende Veränderungen und Innovationen im System (Bounce Forward).¹⁰

Mit seiner Komponente der Antizipation ist das Konzept der transformativen Resilienz proaktiv ausgerichtet.¹¹ Es verortet Innovationsfähigkeit explizit im Kontext notwendiger gesellschaftlicher und ökologischer Transformationen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.¹²

Resilienz: Viertes Prinzip der Nachhaltigkeit

Resilienz ersetzt Nachhaltigkeit damit nicht als übergeordnetes Konzept, doch hängt die langfristige Nachhaltigkeit eines Systems wesentlich von der Resilienz dieses Systems ab.¹³

Vor diesem Hintergrund schlagen Brand und von Gleich¹⁴ vor, Resilienz als viertes strategisches Element der Nachhaltigkeit¹⁵ neben Effizienz, Konsistenz und Suffizienz zu etablieren¹⁶.

Fichter und Hurrelmann führen auf dieser Grundlage das Konzept „Resilience as a Service“ als neuen Transformationsmechanismus ein. Es beschreibt, wie Unternehmen durch die gezielte Stärkung der Resilienz von Kunden, Partnern und ganzer Systeme Mehrwert und positive Impacts schaffen.¹⁷

Resilienz sowie technologische Souveränität¹⁸ haben sich zu neuen wichtigen Leitorientierungen für Forschung und Innovation entwickelt.

Sie ergänzen die Prinzipien des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung, das insbesondere in Zeiten fundamentaler Umbrüche und hoher Dynamiken zentrale Orientierungen und Werte liefert und daher auch richtungsweisend für die vorliegende HighImpact Agenda ist.

Leitorientierungen für Forschung und Innovation

Die im Brundtland Report¹⁹ formulierte Definition, nach der eine nachhaltige Entwicklung bedeutet, heutige Bedürfnisse zu erfüllen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen einzuschränken, besitzt nach wie vor Gültigkeit.

Gleichzeitig verdeutlicht der aktuelle SDG-Fortschrittsbericht des UN-Generalsekretärs die mangelnde Umsetzung der 2015 verabschiedeten SDGs für nachhaltige Entwicklung.²⁰

Welt im Wandel: Orientierungen in Zeiten von Polykrisen

Nachhaltigkeit ist ein ganzheitlicher, langfristig ausgerichteter Ansatz für gesellschaftliche Transformation und damit auch ein Fundament für die Erzielung von positivem Impact. Das Leitbild der Nachhaltigkeit lässt sich durch folgende Prinzipien und Werte zusammenfassen:

Prinzipien und Werte der Nachhaltigkeit

1. Integration und Balance grundlegender Dimensionen

Nachhaltige Entwicklung verlangt, ökologische, ökonomische und soziale Ziele gleichzeitig zu berücksichtigen. Es geht um ein ausgewogenes Zusammenspiel, das im Unternehmenskontext u. a. durch das Konzept Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Governance), im Englischen ESG, abgesichert werden soll.

2. Generationengerechtigkeit

Die intergenerationelle Gerechtigkeit soll dafür sorgen, dass Ressourcen so genutzt werden, dass zukünftige Generationen die gleichen oder bessere Lebens- und Entwicklungschancen haben. Die Bewahrung natürlicher Lebensgrundlagen bleibt dabei ein zentrales Leitmotiv.

4. Vorsorgeprinzip

Umwelt- und Gesellschaftsschäden sollen möglichst präventiv vermieden werden. Handeln erfolgt auch bei wissenschaftlicher Unsicherheit, wenn ernste oder irreversible Risiken drohen. Responsible Innovation, technologische Souveränität und z. B. Biodiversität sorgen dafür.

5. Verursacherprinzip

Diejenigen, die Umwelt- und Gesundheitsschäden verursachen, sollen auch die Kosten für deren Vermeidung oder Beseitigung tragen („Polluter Pays“). Dieses Prinzip schafft klare Anreize für nachhaltiges Verhalten.

6. Resilienz, Effizienz, Konsistenz und Suffizienz

Diese vier Strategien konkretisieren nachhaltiges Wirtschaften: Resilienz soll für dynamische Stabilität sorgen; Effizienz verlangt, Ressourcen produktiver zu nutzen; Konsistenz zielt auf Förderung von Kreislaufsystemen und naturverträglichen Technologien; und Suffizienz setzt auf Lebensstile und Strukturen, die geringeren Ressourcenverbrauch ermöglichen.

7. Partizipation, Transparenz, Regelbasierung

Nachhaltige Entwicklung benötigt breite gesellschaftliche Mitwirkung. Entscheidungen sollen transparent, inklusiv und nachvollziehbar sein. Die Grundlagen rechtsstaatlicher und regelbasierter Wirtschafts- und Politiksysteme, die hierfür essenziell sind, stehen zunehmend unter Druck.

8. Systemisches Denken und Langfristperspektive

Nachhaltigkeit betrachtet Zusammenhänge im gesamten System, setzt auf langfristige, resiliente Strukturen und klare strategische Ziele und Missionen anstelle kurzfristiger Effekte oder ausschließlich ökonomischer Gewinne. Ansätze wie missionsorientierte Innovationspolitik und impactorientierte Strategien unterstützen diese Ausrichtung.

3

NACHHALTIGE DIGITALISIERUNG

3.1 KI ALS GAME CHANGER FÜR ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

Innovationsfeld

Die Digitalisierung und die damit verbundene Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) treiben einen tiefgreifenden Wandel in nahezu allen Lebensbereichen voran.²¹

Mit dem rasanten Aufkommen und der breiten Anwendung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), insbesondere Large Language Models (LLMs), gewinnt diese Entwicklung zusätzlich an Dynamik.

Der hohe Energiebedarf und die weiteren ökologischen Wirkungen der KI-Anwendungen führen zu massiven Herausforderungen.^{22 23}

Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden weltpolitischen Lage stellt sich die Frage, wie Innovationspfade in Europa und Deutschland so gestaltet werden können, dass Ziele der digitalen Wettbewerbsfähigkeit und der Nachhaltigkeit gemeinsam erreicht werden.

Wichtige Befunde

- KI wirkt in vielen Bereichen disruptiv. Die **ökologischen Folgen** der zugrundeliegenden Infrastruktur (Rechenzentren, Training, Betrieb, Netze) sind jedoch bislang nur unvollständig mess- und prognostizierbar.
- Für Deutschland und Europa entsteht ein **doppelter Handlungsdruck**. Es gilt, technologische Wettbewerbsfähigkeit in KI aufzubauen und dabei Nachhaltigkeit als strategisches Differenzierungsmerkmal systematisch zu verankern.
- Neben energieintensiven Großmodellen existiert eine breite Vielfalt an Anwendungen, bei denen kleine, **spezialisierte Modelle oft deutlich ressourcenschonender** sind.
- KI bietet erhebliche Potenziale zur Energie- und Ressourceneinsparung in Wirtschaft und Gesellschaft. Diese realisieren sich jedoch nur, wenn **ökologische Zielsetzungen explizit mitgedacht**, gemessen und regulatorisch/organisatorisch eingefordert werden.

Highimpact-Leitfragen für Forschung und Innovation

1. Wie lassen sich ökologische Auswirkungen von KI-Infrastrukturen über den gesamten Lebenszyklus (Hardware, Training, Betrieb, Entsorgung) standardisiert, transparent und in Echtzeit erfassen, um belastbare Steuerungsgrößen zu schaffen?
2. Welche industrie- und innovationspolitischen Instrumente braucht Europa, um eine eigenständige „Green AI“-Strategie umzusetzen, die sowohl Nachhaltigkeit als auch Skalierungs- und Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA/China sicherstellt?
3. Wie können KI-Lösungen in Europa so gestaltet und gefördert werden, dass sie zu einem möglichst hohen gesellschaftlichen Nutzen führen? Welche tatsächlichen KI-Bedarfe hat die hiesige Industrie? Wie können Energie-, Material- und Wasserverbrauch der notwendigen Infrastrukturen möglichst geringgehalten werden?
4. Unter welchen Bedingungen führt KI tatsächlich zu Netto-Ressourceneinsparungen (statt Rebound-Effekten)? Wie lassen sich ökologische Ziele in KI-Projekten verlässlich verankern (z. B. über KPIs, Governance, Regulierung, Beschaffung)?

3.2 NACHHALTIGE RECHENZENTREN: LANGFRISTORIENTIERUNG UND TEMPO

Innovationsfeld

Der Ausbau der Rechenzentrumsinfrastrukturen nimmt mit einem bisher unbekanntem Tempo zu. Es wird erwartet, dass sich die Stromleistungsaufnahmen der Rechenzentren weltweit bis 2030 mehr als verdoppeln werden.²⁴

Rechenzentren sind einerseits eine kritische Infrastruktur für Digitalisierung, KI und wirtschaftliche Souveränität in Deutschland und Europa. Andererseits führt ihr hoher Strom-, Flächen- und Ressourcenbedarf zu erheblich wachsenden Herausforderungen für Gesellschaft und Umwelt.²⁵

Gefragt ist eine koordinierte Strategie, die systemische Lösungen hervorbringt und sowohl Wettbewerbsfähigkeit als auch ökologische Tragfähigkeit gewährleistet.

Nachhaltige Rechenzentrumsstrukturen der Zukunft können neue Chancen für Innovation in Energie- und Wärmenetzen bieten und zu einer souveränen und regional verankerten digitalen Wertschöpfung beitragen.

Wichtige Befunde

- Der Ausbau von Rechenzentren erzeugt einen stark steigenden **Strom- und Ressourcenverbrauch** und konkurriert regional mit anderen Großverbrauchern um Strom, Flächen und Netzanbindung.²⁶
- Eine nachhaltige und leistungsfähige Rechenzentrumsstruktur ist ein wesentliches Element der **digitalen Souveränität** Europas und zur Stärkung des Innovationsstandortes.
- Die **ökologische Nachhaltigkeit** von Rechenzentren ist vielschichtig. Neben dem Stromverbrauch von Gebäudetechnik und IT-Geräten bekommen Themen wie Software-Effizienz, Wasserverbrauch, klimafreundlicher Bau, Flexibilitätsbeiträge in Energienetzen und ressourcensparende Gesamtkonzepte (Edge-Cloud-Kontinuum) eine immer höhere Bedeutung.

Highimpact-Leitfragen für Forschung und Innovation

1. Wie können nationale und regionale Strategien für Rechenzentren so gestaltet werden, dass sie Anforderungen an Strom- und Flächenbedarf, Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit konsistent zusammenführen und dabei die regionale Wertschöpfung stärken?
2. Welche Technologien, Standards und Methoden sind nötig, um die Nachhaltigkeit von Rechenzentren ganzheitlich zu bewerten und zu optimieren?
3. Wie können technische Lösungen aussehen, mit denen Rechenzentren als flexible Systemakteure (Lastverschiebung, Speicher, Abwärmenutzung) zur Stabilisierung eines erneuerbaren Energiesystems beitragen? Welche technischen und marktwirtschaftlichen Bedingungen sind dazu erforderlich?
4. Welche Architektur- und Betriebsmodelle (z. B. Edge-Cloud-Kombinationen) minimieren Energie- und Ressourceneinsatz bei gleichzeitig hoher Resilienz und Daten-/Digital-Souveränität Europas? Wie lassen sich solche Modelle implementieren?

4

TRANSFORMATION DES ENERGIESYSTEMS

4.1 INTEGRATIVE BETRACHTUNG VON ENERGETISCHEN INFRASTRUKTUREN

Innovationsfeld

Die Energiewende in Deutschland geht in eine neue Phase. Bisher galt vor allem das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung in Deutschland zu steigern. Dies ist auch weiterhin notwendig, allerdings kommen neue Aufgaben hinzu.

Einerseits müssen verschiedene Sektoren (Gebäude, Verkehr, Industrie) stärker in die Wende einbezogen werden.²⁷ Andererseits müssen Energieangebot und Energienachfrage besser in Einklang gebracht werden. So können das schwankende Energieangebot und variable Preise besser genutzt und die Kosten für den Ausbau von Speichern und Stromnetzen reduziert werden.

Dafür ist eine integrierte Betrachtung von Energienetzen und energieintensiven Infrastrukturen notwendig.

Die Herausforderungen zeigen sich sehr deutlich am Beispiel von neuen Rechenzentrumsstandorten, der Planung von Ladeinfrastrukturen oder auch der Energieversorgung von Quartieren.

Diese energieintensiven Anwendungen können sowohl als Energieverbraucher als auch Energieerzeuger oder Energiespeicher wirken. Sie spielen daher eine wichtige Rolle bei Aus- und Umbau der Stromnetze und der energietechnischen Infrastruktur.²⁸

Wichtige Befunde

- Die nächste Phase der Energiewende erfordert eine **integrierte Planung** von Energienetzen, Energieverbrauchern und Energieerzeugern sowie Infrastrukturen.
- **Flexibilitäten**, also die Fähigkeit, auf ein variables Energieangebot zu reagieren, stellen eine wichtige und wirtschaftlich sinnvolle Ergänzung zu Ausbau von Netzen und Speicherkapazitäten dar.
- Infrastrukturen wie Quartiere oder Rechenzentren sind Orte der **Sektorenkopplung**, d. h. sie wirken als Energieerzeuger, Energieverbraucher oder Speicher. Sie sind gleichzeitig Orte der Energieumwandlung (Strom in Wärme, Strom in Mobilität).

Highimpact-Leitfragen für Forschung und Innovation

1. An welchen Orten und Netzknotenpunkten wird welche Energieform (Strom, Wärme) in welchem Umfang und zu welchen Zeitpunkten benötigt?
2. Wie kann die benötigte Energieform und Energiemenge zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise aus Eigenenerzeugung, dem Netz oder aus Quellen in der Umgebung?
3. Wie kann der eigene Verbrauch von Strom und Wärme flexibler gestaltet werden, um auf variable Preise zu reagieren?
4. Wie können eigene Energiespeicher und Energieverbraucher gezielt als Flexibilität genutzt werden?

4.2 WÄRMEWENDE: TRANSFORMATIONS- PFADE AUS DER NISCHE ZUM BREITEN ERFOLG

Innovationsfeld

Die Dekarbonisierung der Versorgung mit Raum- und Prozesswärme gehört zu den größten und zugleich schwierigsten Aufgaben der Transformation des Energiesystems.

In rund 20 Millionen Wohngebäuden müssen technische Anpassungen vorgenommen und neue Heizsysteme installiert werden. Ebenso viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer müssen von der Notwendigkeit dieser Veränderung überzeugt und bei der Finanzierung unterstützt werden.

Die zentrale Herausforderung für Forschung und Wirtschaft liegt gegenwärtig darin, die beiden großen Lösungen der Wärmewende im Gebäudebereich, nämlich Wärmepumpen und Wärmenetze, technisch weiter zu optimieren und ihre Preise wie auch Betriebskosten deutlich zu senken.

Denn hohe Investitions- und Betriebskosten sind aktuell das entscheidende Hemmnis für die Umsetzung.²⁹ Auch in der Industrie steht die Dekarbonisierung vor erheblichen Aufgaben. Zahlreiche Technologien der Elektrowärme müssen erst in die Serienreife überführt werden.³⁰ Gleichzeitig braucht es qualifiziertes Personal, das Produktionsprozesse so umbaut, dass ohne fossile Energien wettbewerbsfähig produziert werden kann.

Wichtige Befunde

- Für eine erfolgreiche Wärmewende müssen fast jedes Gebäude und viele **Produktionsprozesse** verändert werden.
- Der **Aufwand**, sowohl an Arbeit wie auch der finanzielle Aufwand, sind enorm groß.
- Die Möglichkeiten, **Kosten** durch gezielte Digitalisierung und Sektorkopplung zu senken, werden noch kaum genutzt.
- Vielen Stadtwerken als zentralen Akteuren der Wärmewende fehlt es an **Human- und Finanzkapital**, um die Herausforderung bewältigen zu können.

Highimpact-Leitfragen für Forschung und Innovation

1. Wie können die zentralen Technologien der Wärmewende, also große und kleine Wärmepumpen, preiswerter hergestellt und kostengünstiger installiert werden? Wie gelingt das auch für Komponenten von Wärmenetzen?
2. Welche Möglichkeiten der Kostensenkung bieten vorkonfektionierte Produktsysteme wie z. B. anschlussfertig vormontierte Wärmepumpenanlagen in Containern?
3. Wie können für die Wärmewende die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Sektorkopplung systematisch, flächendeckend und effizient genutzt werden?

5

SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP

5.1 MISSIONSORIENTIERTE START-UP-FÖRDERUNG: VOM TECHNOLOGY PUSH ZUM REALEN IMPACT

Innovationsfeld

Die Start-up-Förderung ist ein zentrales politisches Instrument für die Transformation zu einer klimaneutralen und resilienten Wirtschaft, wenn sie richtig eingesetzt wird. Während sich in der europäischen und deutschen Innovationspolitik in den vergangenen fünfzehn Jahren zunehmend eine „neue Missionsorientierung“ sowie agile Steuerungsansätze etabliert haben^{31 32}, spiegelt sich das in der Gründungsförderpolitik bislang nicht wider. Missionsorientierte Förderlogiken verknüpfen technologische Innovation mit gesellschaftlichen Zielsetzungen wie Klimaschutz, Ressourcenschonung und Gemeinwohlorientierung.

Derzeit ist der Großteil der Gründungs- und Start-up-Förderprogramme themenoffen und untereinander kaum vernetzt. Dadurch bleiben Wirkungspotenziale ungenutzt, weil Gründungsökosysteme überwiegend nicht missionsorientiert ausgerichtet sind. Gefragt sind daher Befunde und Empfehlungen, wie Förder- und Finanzierungsstrukturen entlang des unternehmerischen Lebenswegs besser integriert und missionsorientiert ausgestaltet werden können.

Ziel ist es, regionale Stärken, GreenTech- und Impact-Start-ups sowie neue Allianzen zwischen Staat, Kapitalgebern und Intermediären und Start-ups systematisch zu entwickeln und auszubauen.

Wichtige Befunde

- In den letzten zwei Jahrzehnten entstand ein **leistungsfähiges System der Start-up-Förderung**. Es ist jedoch stark programm- und phasenorientiert und steuert noch kaum entlang der von der Politik formulierten gesellschaftlichen Missionen.
- Viele zentrale Programme wie EXIST oder der High-Tech Gründerfonds sind **technologieagnostisch und themenoffen**.
- In Initiativen wie den Startup Factories entstehen erste **Bottom-up-Missionen und regionale Exzellenzcluster**, teils mit Klima- und Umweltfokus.
- Aus dem Borderstep Impact Forum ergibt sich ein klarer **Bedarf nach „Mission Pull“**. „EXIST Mission“, Challenge-based Funding und sektorspezifischen Grand Challenges-Allianzen eignen sich dafür.
- Bürokratie, mangelnde Fehlertoleranz, Finanzierungslücken sowie fehlende wirkungsorientierte Indikatorensysteme **bremsen Nachhaltigkeitsimpacts**.

Highimpact-Leitfragen für Forschung und Innovation

1. Wie lassen sich missionsorientierte Förderarchitekturen gestalten, die entlang des Entrepreneurial Lifecycle wirken und gleichzeitig regionale Stärken, GreenTech- und Impact-Start-ups gezielt bündeln und skalieren?
2. Welche Kombinationen aus möglichen neuen Programmen wie z. B. „EXIST Mission“, Startup Factories, Challenge-based Funding und Finanzierungsinstrumenten erzielen bei begrenzten öffentlichen Mitteln den höchsten ökologischen und gesellschaftlichen Zusatznutzen?
3. Wie können wirkungsorientierte Scoreboards, Impact-Kennzahlen und KI-gestützte Vorabschätzungen (Impact Forecasting) so entwickelt werden, dass sie Förderentscheidungen verbessern und zugleich Akzeptanz bei gründenden Personen, Verwaltung und Kapitalgebern finden?
4. Wie müssen politische Zielbilder, z. B. in Startup- und Scale-up-Strategie oder Hightech Agenda Deutschland, geschärft werden, damit sie missionsorientierte Förderportfolios ermöglichen?

5.2 IMPACT-MONITORING ALS GRUNDLAGE FÜR EINE WIRKSAME START-UP-POLITIK

Innovationsfeld

Impact-Monitoring auf Ebene von Start-ups und Gründungsförderprogrammen ist ein Schlüssel für eine wirksame, lernfähige Start-up-Politik und die Steuerung der Transformation zu einer klimaneutralen und resilienten Wirtschaft.

Viele Aussagen über den Beitrag grüner Start-ups zu Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung beruhen bislang auf Annahmen, Schätzungen und pauschalen Hochrechnungen. Es fehlt bislang an belastbaren mittel- und langfristigen Wirkungsdaten und abgestimmten Methoden, um Outcomes und Impacts auf Unternehmens-, Programm- und Systemebene transparent zu erfassen und in politische Entscheidungen einzuspeisen.³³

Dies erfordert Forschung, die zeigt, wie nationale, regionale und sektorale Monitoring-Systeme gestaltet werden können, welche Indikatoren für ökologische, ökonomische und soziale Wirkungen geeignet sind und wie Impact-Daten für Politik, Verwaltung, Kapitalgebende und Start-ups praxisnah nutzbar werden. Dabei gilt es, Herausforderungen in Datenschutz, Ressourcenschonung und der institutionellen Verankerung eines integrierten Impact-Monitorings zu berücksichtigen.

Highimpact-Leitfragen für Forschung und Innovation

1. Welche Wirkungsdaten und Indikatoren benötigen Politik, Fördermittelgebende, Investierende und Institutionen der Gründungsunterstützung, um Wirkungen von Start-ups auf Unternehmens-, Programm- und Systemebene evidenzbasiert steuern und verbessern zu können?
2. Wie lassen sich Panelbefragungen, amtliche Statistiken, IP- und Finanzdaten sowie KI-basierte Text- und Webanalysen zu einem aussagekräftigen und zugleich ressourcenschonenden Gesamtmonitoring kombinieren?
3. Wie können Scoreboards und standardisierte Impact-Kennzahlensets gestaltet werden, die in Förderprogrammen, bei Kapitalgebenden und in Start-ups akzeptiert und genutzt werden und dabei auch unerwünschte negative Wirkungen sichtbar und adressierbar machen?

Wichtige Befunde

- Das Borderstep Impact Forum hat gezeigt, dass Förderentscheidungen bislang weitgehend **ohne** systematisches und standardisiertes **Impact Forecasting** erfolgen.
- Gefragt sind belastbare **pragmatische Kennzahlen** zu ökonomischen und ökologischen Potenzialen und Wirkungen wie Überlebensfähigkeit, Resilienz und Klimaschutzeffekten.
- Bestehende **Ansätze zur Datenerhebung sind lückenhaft** und ressourcenintensiv, zudem ist der Zugang zu Wirkungsdaten geförderter Start-ups oft eingeschränkt.
- Panelbefragungen, amtliche Statistiken, Patentdaten, Unternehmensberichte und KI-gestützte Analysen werden zwar bereits punktuell genutzt³⁴, ihre Kombination bleibt jedoch **methodisch herausfordernd**.
- Unterschiedliche Wirkungslogiken und Indikatorensets **erschweren die Aggregation und Vergleichbarkeit** auf Programm-, Sektor-, regionaler oder nationaler Ebene.
- Benötigt werden **ganzheitliche KI-gestützte Monitoringansätze**, die verschiedene Datenquellen verbinden, Aggregation auf Programm- und Clusterebene ermöglichen und auch negative Wirkungen systematisch erfassen.

6

NACHHALTIGE GESCHÄFTSMODELLE

6.1 NEUE GESCHÄFTSMODELLMUSTER ALS GAMECHANGER FÜR DIE TRANSFORMATION

Innovationsfeld

Das Ziel einer Wirtschaft, die gesellschaftlichen Wohlstand innerhalb planetarer Grenzen ermöglicht, hängt maßgeblich von der Fähigkeit der Unternehmen ab, nachhaltige Wertschöpfung zu realisieren.

In der Stärkung dieser Fähigkeit liegt ein zentrales gesellschaftliches Innovationsfeld: nachhaltige Geschäftsmodelle. Die Forschung zeigt, dass sich in den Wertschöpfungsaktivitäten innovativer und nachhaltigkeitsorientierter Unternehmen neue Muster identifizieren lassen, die etwa auf Zirkularität und Regeneration ausgerichtet sind.

Diese Geschäftsmodellmuster systematisch sichtbar zu machen, weiterzuentwickeln und zu verbreiten, kann als Gamechanger für die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft wirken.

Gefordert ist daher ambitionierte und praxisorientierte Forschung, die solche Muster gezielt identifiziert, bündelt und branchenübergreifend an Unternehmen unterschiedlichster Größen und Sektoren vermittelt.

Wichtige Befunde

- Während konventionelle Geschäftsmodelle auf den drei Wertfunktionen Wertschaffung, Wertbereitstellung und Wertaneignung beruhen, erweitern nachhaltige Geschäftsmodelle diese um drei **zusätzliche Wertfunktionen**: Maintaining Value (Werterhaltung), Unlocking Value (Werterschließung) und Sharing Value (Werteilung).³⁵
- Eine deutschlandweite Studie zeigt, dass rund 60 % der Unternehmen der Realwirtschaft ihr **Geschäftsmodell** in den letzten zehn Jahren aus Nachhaltigkeitsgründen **verändert** haben.³⁶ Zugleich zeigt die Studie, dass der Großteil der Unternehmen hierbei noch am Anfang steht.
- Die Daten von Lüdeke-Freund, Froese, Kunzmann, et al.³⁷ verdeutlichen zudem einen **markanten Zusammenhang**: Je umfassender Unternehmen ihr Geschäftsmodell transformieren, desto stärker verankern sie Nachhaltigkeit in ihren strategischen Zielen und Aktivitäten: und umgekehrt.

Highimpact-Leitfragen für Forschung und Innovation

1. Wie spiegeln sich gesellschaftliche Transformationsprozesse in der Entstehung, Weiterentwicklung und Neukonfiguration von Geschäftsmodellen und Geschäftsmodellmustern wider?
2. Wie beeinflussen aktuelle regulatorische, soziale, ökologische und marktseitige Druckfaktoren sowie Mustereigenschaften wie Komplexität und Testbarkeit die Verbreitung und Adoption nachhaltiger Geschäftsmodellmuster?
3. Wie verändern neue, radikale Paradigmen wie das regenerative Wirtschaften die grundlegende Logik der Gestaltung, Bewertung und Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen im Vergleich zu etablierten Nachhaltigkeits- und Kreislaufansätzen?
4. Inwieweit kann KI-basiertes Pattern Mining latente, bislang unbekannte Geschäftsmodellmuster identifizieren, und welche Implikationen ergeben sich daraus für die die Zukunft nachhaltiger Geschäftsmodellinnovation?

6.2 IMPACT-MESSUNG ALS GRUNDLAGE FÜR INVESTMENTENTSCHEIDUNGEN UND GESCHÄFTSMODELLENTWICKLUNG

Innovationsfeld

Die Messung und Steuerung ihrer Wirkungen (Impacts) ist ein zunehmend wichtiger, bislang jedoch kaum behandelter Aspekt des Innovationsfelds nachhaltige Geschäftsmodelle.

Während die Forschung zu Geschäftsmodellen bislang vor allem die Wertschöpfung für Stakeholder in den Blick nimmt, rücken aus Perspektive von Nachhaltigkeit und Transformation zunehmend auch die Wirkungen auf Systemebene in den Mittelpunkt: etwa auf Märkte, Branchen, Infrastrukturen oder Konsummuster. Diese Wirkungen gilt es, gezielt zu erzeugen, zu messen und zu steuern.

Nur durch eine praktisch umsetzbare und effektive Geschäftsmodellbewertung lassen sich Investitionen in Geschäftsmodelle gezielt so ausrichten, dass sie einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

Gelingt es, die Wertschöpfung für Stakeholder mit positiven Impacts auf Systemebene zu verbinden, kann von nachhaltiger Wertschöpfung durch nachhaltige Investitionen gesprochen werden.

Wichtige Befunde

- Zu den wichtigsten angestrebten **Wirkungen von Geschäftsmodellveränderungen** in Unternehmen der deutschen Realwirtschaft zählen Umweltschutz (63 %), Ressourcenschonung (61 %) und wirtschaftliche Resilienz (54 %). Viele Unternehmen erwarten durch entsprechende Anpassungen außerdem positive Effekte für Kunden (65 %), Mitarbeitende (60 %) und Geschäftspartnerinnen und -partner (54 %).³⁸
- In der Unternehmenspraxis zeigt sich jedoch, dass mehr als 80 % der Unternehmen die Wirkungen ihrer Geschäftsmodelle bislang **nicht systematisch** erfassen.³⁹ Zudem steckt die Forschung und Praxis zur Geschäftsmodellbewertung noch in den Anfängen⁴⁰ (Fichter, Lüdeke-Freund, Schaltegger, & Schillebeeckx, 2023).
- Damit wird deutlich: Unternehmen sind sich zwar der ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen ihrer Geschäftsmodelle bewusst, haben aber **kaum systematische Verfahren zu deren Messung und Steuerung**. So können dem Kapitalmarkt und Impact-Investierende nur begrenzt verlässliche Signale über den künftigen Impact heutiger Investitionen in neue, besonders wirkungsstarke Geschäftsmodelle gegeben werden.⁴¹

Highimpact-Leitfragen für Forschung und Innovation

1. Wie lassen sich die vielfältigen Wirkungen von Geschäftsmodellen auf Stakeholder und gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme konzipieren und in messbare Größen übersetzen?
2. Welche der bereits vorhandenen Instrumente für die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen lassen sich auf die gezielte Bewertung von Geschäftsmodellen anwenden bzw. für diese weiterentwickeln?
3. In welchen Formen und Formaten lassen sich die Ergebnisse der Geschäftsmodellbewertung zielgerichtet für Kapitalmarktakteure und insbesondere Impact-Investierende kommunizieren?
4. Wie können Impulse und Anforderungen seitens des Kapitalmarkts und Impact-Investierenden in Geschäftsmodelldesigns und -muster übersetzen?

Quellen

- 1** DellaSala, D. A., & Goldstein, M. I. (Hrsg.). (2018). *Encyclopedia of the Anthropocene*. Oxford [England] Waltham MA: Elsevier.
- 2** Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000). The „Anthropocene“. *IGBP Newsletter*, 41, 17–18.
- 3** Crutzen, P. J. (2002). Geology of mankind. *Nature*, 415(6867), 23–23. <https://doi.org/10.1038/415023a>
- 4** Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Falkenmark, M., Karlberg, L., Persson, Å., ... Foley, J. (2009). Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. *Ecology and Society*, 14(2), 1–36.
- 5** Klyver, K., & McMullen, J. S. (2025). Rethinking entrepreneurship in causally entangled crises: A poly-crisis perspective. *Journal of Business Venturing*, 40(1), 106459. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2024.106459>
- 6** World Economic Forum (Hrsg.). (2024). *The Global Risks Report 2024 (19th Edition)*. Cologny/Geneva, Switzerland.
- 7** World Economic Forum. (2025). *Resilience Pulse Check: Harnessing Collaboration to Navigate a Volatile World*, WHITE PAPER.
- 8** Fichter, K., & Stecher, T. (2011). Resilienz als Ziel: Konzeptionelle Grundlagen für Klimaanpassung von Unternehmen. In R. Pfriem & A. Karczmarzyk (Hrsg.), *Klimaanpassungsstrategien von Unternehmen* (S. 87–97). Marburg: Metropolis.
- 9** Walker, B. H., & Salt, D. (2012). *Resilience practice: Building capacity to absorb disturbance and maintain function*. Washington: Island Press.
- 10** Walker, Brian H. (2020). Resilience: What it is and is not. *Ecology and Society*, 25(2), art11. <https://doi.org/10.5751/ES-11647-250211>
- 11** Beer, F., & Rammler, S. (2021). Transformative Resilienz als Leitbild der Zukunftsgestaltung. *Zwischen den Zeitenwenden. Resiliente Zukünfte: Mut zum Wandel*, 17–24.
- 12** United Nations General Assembly (Hrsg.). (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. New York: United Nations.
- 13** Stanley, C. (2020). Living to Spend Another Day: Exploring Resilience as a New Fourth Goal of Ecological Economics. *Ecological Economics*, 178, 106805. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106805>
- 14** Brand, U., & von Gleich, A. (2017). Guiding Orientation Processes as Possibility to Give Direction for System Innovations—The Use of Resilience and Sustainability in the Energy Transition. *NanoEthics*, 11(1), 31–45. <https://doi.org/10.1007/s11569-017-0288-3>
- 15** Fichter, K., v. Gleich, A., Pfriem, R., & Siebenhüner, B. (Hrsg.). (2010). *Theoretische Grundlagen für erfolgreiche Klimaanpassungsstrategien*. Bremen, Oldenburg: nordwest2050-Konsortium.
- 16** Huber, J. (2000). Towards industrial ecology: Sustainable development as a concept of ecological modernization. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 2(4), 269–285. <https://doi.org/10.1080/714038561>
- 17** Fichter, K., & Hurrelmann, K. (2022). *Resilience-as-a-Service: Resilienz als Leitkonzept für ein chancen- und transformationsorientiertes nachhaltiges Unternehmenshandeln*. Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
- 18** Edler, J., Blind, K., Kroll, H., & Schubert, T. (2023). Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means. *Research Policy*, 52(6), 104765. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104765>
- 19** Hauff, V. (1987). *Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtlandbericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung*. Greven.
- 20** United Nations General Assembly (Hrsg.). (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. New York: United Nations.
- 21** WBGU. (2019). *Hauptgutachten: Unsere gemeinsame digitale Zukunft*. Berlin: Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Abgerufen von Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen website: <https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/unsere-gemeinsame-digitale-zukunft>
- 22** Hintemann, R. (2022). Macht künstliche Intelligenz die Wirtschaft nachhaltiger? In B. Schleich & Y. Zwick (Hrsg.), *Vom betrieblichen Umweltschutz zur großen Transformation* (S. 180–188). München: oekom.
- 23** Hintemann, R. (2024). *Auswirkungen auf die Umwelt*. In *Konstruktiver KI-Kompass* (1. Aufl., S. 36–39). Bonn: Bonn Institute. Abgerufen von <https://www.bonn-institute.org/konstruktiver-ki-kompass>
- 24** IEA. (2025). *Energy and AI – Analysis*. Abgerufen 17. April 2025, von IEA website: <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
- 25** BMWK (Hrsg.). (2025). *Stand und Entwicklung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland. Gutach-ten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz*. Berlin: BMWK. Abgerufen von BMWK website: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/stand-und-entwicklung-des-rechenzentrumsstandorts-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=10
- 26** Hintemann, R., & Hinterholzer, S. (2025). *Rechenzentren in Deutschland Aktuelle Marktentwicklungen (Update 2025)*. Berlin: Bitkom e.V. Abgerufen von Bitkom e.V. website: <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Studie-Rechenzentren-in-Deutschland>
- 27** Graebig, M., Erdmann, G., Uhlig, I., & Ellery Studio (Hrsg.). (2023). *Strom, Netz, Fluss* (2. Aufl.). Berlin. Abgerufen von <https://www.stromnetzfluss.de>
- 28** BMWK (Hrsg.). (2025). *Stand und Entwicklung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland. Gutach-ten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz*. Berlin: BMWK. Abgerufen von BMWK website: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/stand-und-entwicklung-des-rechenzentrumsstandorts-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=10
- 29** Clausen, J., & Beigang, A. (2024). *Warum die Kommunikation zur Wärmepumpe sich im Laufe der Zeit ändern muss*. Berlin. Abgerufen von https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2024/10/2024-10_Diskussionspapier-WP-Kommunikation.pdf
- 30** Madeddu, S., Ueckerdt, F., Pehl, M., Peterseim, J., Lord, M., Kumar, K. A., ... Luderer, G. (2020). The CO reduction potential for the European industry via direct electrification of heat supply (power-to-heat). *Environmental Research Letters*, 15(12), 124004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abbd02>
- 31** EFI – Expertenkommission Forschung und Innovation (Hrsg.). (2021). *Neue Missionsorientierung und Agilität in der F&I-Politik*. In *Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2021* (S. 38–52). Berlin: EFI.
- 32** Lindner, R., Hummler, A., Wittmann, F., & Posch, D. (2025). *Missionsorientierte Politik in Deutschland: Wie wir vorankommen*. <https://doi.org/10.11586/2025032>
- 33** Fichter, K., Olteanu, Y., & Widrat, A. (2021). *IMPACT Guide: Von der Evaluation zum Impact-Management von Gründungsförderprogrammen*. Berlin: Borderstep Institut.
- 34** Fichter, K., Neumann, T., Olteanu, Y., & Grothey, T. (2025). *Green Startup Report 2025*. Berlin: Borderstep Institut. Abgerufen von Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH website: <https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2025/04/Green-Startup-Report-2025.pdf>
- 35** Lüdeke-Freund, F., Froese, T., Dembek, K., Rosati, F., & Massa, L. (2024). What Makes a Business Model Sustainable? Activities, Design Themes, and Value Functions. *Organization & Environment*, 37(2), 194–220. <https://doi.org/10.1177/10860266241235212>
- 36,**
- 37,**
- 38,**
- 39** Lüdeke-Freund, F., Froese, T., Kunzmann, J., Putzhammer, F., & Hofmann, F. (2024). *Wertschöpfung für das 21. Jahrhundert: Geschäftsmodelle in der Transformation*. <https://doi.org/10.11586/2024056>
- 40,**
- 41** Fichter, K., Lüdeke-Freund, F., Schaltegger, S., & Schillebeeckx, S. J. D. (2023). Sustainability impact assessment of new ventures: An emerging field of research. *Journal of Cleaner Production*, 384. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135452>

BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit

Wissen, das bewegt